

multiplicidad en las formas de evasión y en las vivencias de sufrimiento.

La huida, por otra parte, no debe verse como la acción de un individuo solitario y hostigado. Remite a la memoria compartida, a experiencias en común y a toda una red de ayuda y solidaridad. Estos modos de la hospitalidad, teorizados a partir de Derrida, son objeto de persecución desde el poder cinegético pero conforman una vasta trama de organizaciones que actúan como una resistencia antifronteriza. A partir de esas experiencias de la huida, y con esto concluye el ensayo, se abre la posibilidad de tomar distancia crítica respecto al régimen securitario del que forma parte el poder-saber cinegético. Solo desde esa referencia pueden rebajarse nuestros umbrales de percepción de lo “intolerable”, como lo llamaba Foucault, de lo inasumible de las violencias y los sufrimientos invisibles y anestesiados por nuestra inmersión complaciente en el mundo de la seguridad.

FRANCISCO VÁZQUEZ GARCÍA

*MICHEL FOUCAULT Y LA MEDICINA. LA VERDAD MUDA DEL CUERPO.* CAYUELA SÁNCHEZ, SALVADOR Y PAULA ARANTZAZU RUÍZ RODRIGUEZ (EDS.). MADRID : EDITORIAL MORATA, 2022.

Esta publicación supone un esfuerzo muy valorable, que es el de reunir en un libro algunos ensayos que trabajan sobre diferentes campos que Michel Foucault abrió para los estudios sociales críticos relacionados con la medicina. La dificultad está en que, como sabemos, es una problemática que Foucault trata en diferentes momentos y de forma dispersa, poco sistemática. Conociendo la forma de trabajar de Foucault no podía ser de otra manera, por supuesto. Pero sabemos también que los textos de Foucault abren siempre horizontes renovadores y sugerentes para investigaciones posteriores, siempre con una orientación crítica y radical.

Los coordinadores, Salvador Cayuela Sánchez y Paula Arantzazu Ruíz Rodríguez,, han estructurado de una manera coherente estos ensayos heterogéneos ordenándolos en tres bloques temáticos. El primero es “Sobre la locura y la perversión.” Se inicia con un artículo de Fernando Álvarez-Uría Rico, sociólogo que ha tenido el mérito de ser uno de los importantes introductores de Foucault en el campo de la sociología en España, con un análisis de los procesos de brujería en relación con los códigos médicos en relación con la carne. De ello pasa (quizás de una manera algo forzada, pero tampoco importa) a una propuesta emancipadora muy sugerente, a partir de los materiales foucaultianas, a través de la cual transformamos nuestra subjetivación y las instituciones en prácticas de libertad. Viene a ser una radicalización de las resistencias que conduciría a una moral laica de la ciudadanía. El segundo

artículo es de Francisco Vázquez García, que es también uno de los introductores más lúcidos de Foucault en estudios sociológicos en nuestro país. Trata sobre “Foucault y la Medicina de las perversiones” y pone de manifiesto una vez más el rigor y la claridad de su lectura de los textos de Michel Foucault y la consiguiente crítica de lo que llama “la vulgata” foucaultiana, que en lugar de darnos una caja de instrumentos conceptual lo transforma en la producción en nuevos tópicos según la moda dominante. El tercer artículo es un trabajo de investigación de Enric Novella, filósofo y psiquiatra, sobre los trabajos del joven Michel Foucault sobre la locura, el sueño y la existencia desde una perspectiva de psicopatología fenomenológica. Muy interesante es su intento de salir de la conclusión fácil de considerar esta etapa como superada y entrar en un estudio serio de contiene muchas intuiciones que irá desarrollando en la obra posterior.

El segundo bloque temático es sobre biopolítica y bioética- Empieza por un interesante estudio de los médicos Josep M. Comelles y Joan Guix Oliver (de la Universitat Rovira i Virgili) sobre las medidas aplicadas en Cataluña a partir del Covid-19. Su propuesta es que lo ocurrido debe dar lugar a la aparición de una nueva ciudadanía educada y crítica que cuestione el modelo autoritario de la medicina convencional. Continuamos por un estudio de Richard Cleminson, de la Universidad de Leeds, sobre la política de salud en el movimiento libertario lusófono: Portugal y Mozambique, 1910-1935. Lo cierto es que este trabajo sea muy específico le permite entrar en conceptualizaciones claves de Foucault. Acaba este grupoun trabajo teórico potente de Diego José García Capilla: “Bioética: una perspectiva a través de la obra de Michel Foucault”. Constata que el filósofo francés no tuvo tiempo de pensar la bioética, aunque si

nos dejó lúcidas conceptualizaciones para abordarlo y poder hacer una genealogía, tanto como una nueva forma de saber como de una relación de poder que han penetrado a fondo en las instituciones.

Pasamos a la tercera parte, que trata “Sobre la norma, la desviación la discapacidad”. Empezamos por un estudio de Melania Moscós Pérez, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones científicas: “Foucault y los *Disability Studies* : aproximaciones a una relación conflictiva. Hay aquí una crítica muy precisa a la banalización del tema desde algunos estudios del postestructuralismo francés, proponiendo como alternativa utilizar la caja de herramientas foucaultiana desde la experiencia vital de la discapacidad. Tenemos finalmente un sugerente artículo de los coordinadores (Paula Arantzazu Ruíz Rodríguez y Salvador Cayuela Sánchez) , sobre lo que debería ser la interpretación biopolítica de la desviación física. Cómo dicen los autores del texto, es un silencio que nos interpela a un estudio crítico y riguroso a aprovechar los instrumentos conceptuales que nos ha dado Foucault para avanzar en este trabajo. Señalan el lugar de la discapacidad en el contexto de la biopolítica social del estado del bienestar. Ello situado en el marco de una crisis del paternalismo médico y la aparición de comunidades de afectados, muy característico de la forma de gobierno neoliberal.

Se trata, en definitiva, de un libro necesario que recoge y agrupa de manera coherente diversos estudios en marcha relacionados con la medicina desde esta perspectiva foucaultiana. crítica tan fecunda en una ontología del presente.

LUIS ROCA JUSMET